

Reporte Semanal do Bitcoin

17/07/2023
Vol. 2, N°. 29/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 29/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

29. AINDA VAI RESISTIR AO BITCOIN?

Enquanto o mundo avança rumo a uma nova era financeira, você ainda está resistindo ao Bitcoin? Chegou a hora de repensar suas convicções e abrir-se para a oportunidade financeira do século. Com o Bitcoin, a criptomoeda revolucionária, você pode desfrutar de benefícios incomparáveis e transformar sua vida financeira. Neste texto, vamos explorar as razões pelas quais você não pode mais se dar ao luxo de resistir ao Bitcoin. Prepare-se para uma jornada empolgante rumo ao futuro financeiro!

A evolução imparável das criptomoedas As criptomoedas estão se tornando uma parte inegável do nosso mundo financeiro. O Bitcoin é o pioneiro desse movimento e tem sido a força motriz por trás da adoção em massa de criptomoedas em todo o mundo. Resistir ao Bitcoin é resistir à evolução inevitável das formas de transações financeiras. Estamos testemunhando uma mudança de paradigma em relação ao dinheiro e ao valor, e o Bitcoin está liderando esse movimento. Junte-se à revolução antes que seja tarde demais.

Valorização surpreendente e potencial de crescimento Ao longo de sua história, o Bitcoin tem apresentado um potencial de valorização surpreendente. Aqueles que tiveram a visão de investir no Bitcoin nos estágios iniciais viram seus investimentos crescerem exponencialmente. Embora a volatilidade seja uma parte natural do mercado de criptomoedas, a tendência geral do Bitcoin tem sido de crescimento. Especialistas acreditam que seu potencial de crescimento ainda está longe de ser alcançado. Resistir ao Bitcoin significa perder a oportunidade de participar de um dos ativos mais promissores da história financeira moderna.

Proteção contra inflação e controle governamental Enquanto governos e bancos centrais ao redor do mundo continuam imprimindo dinheiro e inflando as moedas tradicionais, o Bitcoin oferece uma alternativa segura. Como uma moeda digital descentralizada, o Bitcoin não está sujeito à manipulação governamental ou à inflação desenfreada. Isso significa que o seu poder de compra pode ser protegido ao investir em Bitcoin. Resistir ao Bitcoin é se arriscar a perder poder aquisitivo e a ser prejudicado pelas políticas monetárias desfavoráveis.

Adoção global e ampla aceitação A adoção do Bitcoin está se expandindo rapidamente em todo o mundo. Grandes empresas, instituições financeiras e até mesmo governos estão começando a aceitar e integrar o Bitcoin em seus sistemas. Essa crescente aceitação aumenta a liquidez e a utilidade do Bitcoin, tornando-o uma forma de pagamento amplamente aceita. Resistir ao Bitcoin significa perder a oportunidade de participar de uma economia global em rápida evolução, onde o Bitcoin desempenhará um papel cada vez mais importante.

Ainda vai resistir ao Bitcoin? Espero que, após considerar as razões apresentadas, você esteja pronto para abrir os olhos e abraçar a oportunidade financeira do século. O Bitcoin representa a evolução imparável das criptomoedas, com potencial de crescimento surpreendente e proteção contra inflação e controle governamental. Sua ampla adoção e aceitação global estão pavimentando o caminho para um futuro financeiro mais inclusivo e descentralizado. Não perca mais tempo. Embarque agora na jornada do Bitcoin e faça parte da transformação financeira que está acontecendo ao nosso redor.

Arte digital da Semana

A arte semanal é Bitcoin global gerado por Leonardo AI.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Canal de alta (Azul Claro) sendo respeitado;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 estamos acompanhando baixo volume de negociações comparado a médias dos meses anteriores (Círculo laranja).

OBS: cenário com poucas inovações frente a semana anterior, tivemos rompimento do topo do mês anterior, porém o preço retornou a área de consolidação em seguida.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- MAC´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja).

OBS: Apesar do rompimento no gráfico diário, o preço retorna para área de lateralização.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O reco está entre duas grandes médias a 610 e 305, que estão alinhadas de forma invertida o que facilita a consolidação (Setas na cor laranja);

- Em azul claro (indicada pela seta vermelha) temos o canal de alta pelos gráficos de tempos maiores, dentro deste temos em azul mais escuro a representação de uma consolidação que vem desde 22/06/2023. Rompimentos devem ser observados, podem resultar em ótimos trades, na semana iniciada em 10/07/2023 tivemos um rompimento que atingiu o alvo anunciado;

- Mac´D acima de zero, cuidado com a inversão, se a linha vermelha abaixo da verde pode acelerar um Pullback (Circulo Amarelo).

- Atenção a região do círculo verde continua sendo região de forte suporte, acompanhar o ativo nesta região, buscar topos ascendentes para novos trades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço consolidado desde dia 22 de junho conforme faixa azul escura, tivemos rompimento o preço foi até o alvo e retornou para área de consolidação;
- No círculo verde merece atenção para novas compras, se o preço chegar até estes valores podemos ter ótimos trades mas para isto ocorrer e preço tem que conseguir romper o suporte 305;
- Mac´D circulando perto da linha zero, consolidado com o valor (círculo amarelo);
- Volumes baixos círculo laranja.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

NOVA TURMA

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

CURSO
ANÁLISE GRÁFICA PARA ATIVOS
FINANCEIROS
(DE AÇÕES A CRIPTOMOEDAS)

29 de julho de 2023
(Via meet)

www.amauta.com.br

Inscriva-se aqui: <https://forms.gle/7J1FCnErwMAKyUbH6>

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VI

De 28/08 a 3/09

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL